

RESEARCH ARTICLE

PAISAJES SIMBÓLICOS Y PINTURA RUPESTRE EN CASHARUMI: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DESDE LOS ANDES ECUATORIANOS

*Symbolic Landscapes and Rock Painting at Casharumi:
An Interdisciplinary Approach from the Ecuadorian Andes*

*Miguel Angel Novillo Verdugo, Estefanía Priscila Palacios Tamayo,
Bryan Bolívar Villa Tacuri, Antonio Gabriel Calderón Triviño,
Adrián Esteban Matute Cárdenas*

Grupo de Investigación Lenguaje, Culturas y Representaciones,
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Cuenca, Ecuador
✉ miguel.novillo@ucuenca.edu.ec (autor de contacto)

Figura 1. Pintura rupestre sobre roca natural.

RESUMEN. *Este artículo presenta un estudio preliminar del sitio de pintura rupestre de Casharumi (Paute, Ecuador). Se registraron alrededor de 30 representaciones pictóricas, entre las que destacan motivos circulares y figuras antropomorfas, posiblemente realizadas con hematita. A través del trabajo de campo y el diálogo con habitantes locales, se identificaron narrativas orales asociadas a huacas, ríos, cuevas y entierros que otorgan significados simbólicos al paisaje. El estudio resalta la importancia de abordar el arte rupestre desde una perspectiva interdisciplinaria y participativa, considerando tanto la cultura material como el patrimonio inmaterial en contextos andinos. Asimismo, se advierte que las pinturas rupestres se encuentran sobre una columna rocosa en proceso de desprendimiento, lo que pone en riesgo la integridad física y simbólica de este bien patrimonial. Finalmente, se sugiere el uso de tecnologías para documentar el sitio con mayor precisión, detectar elementos no visibles y monitorear el deterioro del soporte rocoso.*

PALABRAS CLAVE. *Narrativas orales, patrimonio cultural, interdisciplinariedad, arte rupestre, paisaje, Ecuador.*

Received: July 5, 2025. Accepted: August 8, 2025. Published: August 18, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. *Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.*
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/383>. <https://purl.org/aia/5606>.

ABSTRACT. *This paper presents a preliminary study of the rock art site at Casharumi, Paute, Ecuador. Around 30 pictorial representations were recorded, including circular motifs and anthropomorphic figures, possibly made with hematite. Through fieldwork and dialogue with local inhabitants, oral narratives associated with huacas, rivers, caves, and burials were identified, which give symbolic meanings to the landscape. The study highlights the importance of approaching rock art from an interdisciplinary and participatory perspective, considering both material culture and intangible heritage in Andean contexts. It also warns that the rock paintings are located on a rocky column that is in the process of detaching, which puts the physical and symbolic integrity of this heritage asset at risk. Finally, it suggests the use of technologies to document the site more accurately, detect non-visible elements, and monitor the deterioration of the rock surface.*

KEYWORDS. *Oral narratives, cultural heritage, interdisciplinarity, rock art, landscape, Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

Las representaciones de pintura rupestre analizadas en este estudio (figura 1) se ubican en la cuenca del río Paute, una de las unidades hidrográficas más relevantes del sur del Ecuador. Esta red hídrica abarca aproximadamente 6439 km² e incluye territorios pertenecientes a las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Su importancia no solo radica en su extensión y diversidad ecológica, sino también en su valor cultural, ya que ha sido un espacio históricamente habitado y modificado donde el agua, las formaciones rocosas y las narrativas orales convergen en una estrecha relación entre territorio, memoria y significaciones.

De forma sintética, en este espacio geográfico son varios los estudios arqueológicos realizados, donde la cuenca del río Paute ha sido escenario de distintos asentamientos prehistóricos del actual Ecuador. Los antecedentes se remontan a etapas tempranas de desarrollo cultural (Salazar 2004), como lo demuestra el sitio de Pirincay, ocupado temporalmente durante el periodo Formativo Tardío (1400 AC). Así, las investigaciones realizadas por Karen Olsen Bruhns (1987, 2010) en esta zona como en sus alrededores han permitido identificar y registrar talleres de cristal de roca, estructuras habitacionales, enterramientos, cerámica (como la denominada «cáscara de huevo» y el cañar pulido), así como restos de flora (fitolitos de maíz y poroto) y fauna (camélidos). Asimismo, se ha hallado concha *Spondylus*, lo cual sugiere que el sitio formaba parte de una red de intercambio regional.

Por otro lado, otros estudios arqueológicos realizados en la cuenca del Paute señalan que esta área fue clave en la articulación de relaciones entre los Andes y la Amazonia. Esta conexión regional facilitó el desarrollo de etnias locales, cuyo conocimiento de la dinámica ambiental permitió una exitosa adaptación a las poten-

cialidades de los ecosistemas andinos y amazónicos (Suárez 2005).

De igual manera, Rosalba Chacón señala que los trabajos realizados por Bennett en 1946 permitieron identificar estilos cerámicos similares a los de Cerro Narrío (2000-400 AC) en la provincia del Cañar. A partir de prospecciones arqueológicas, la investigadora reconoce varios momentos de ocupación en la cuenca del río Paute, principalmente evidenciados por hallazgos de muros de piedra y fragmentos cerámicos. Estos se remontan al denominado Formativo Tardío y se extienden hasta el periodo de Integración, es decir, desde aproximadamente el 2000 AC hasta el 1460 DC (Chacón, s.f.).

En el estudio arqueológico realizado en el sitio Piedra Grande, en Uzhupud —zona colindante a las pinturas rupestres—, se reportó una abundante presencia de fragmentos cerámicos con rasgos antropomorfos, bahareque, asta de venado, una olla completa, restos óseos correspondientes a enterramientos y fragmentos de conchas marinas. Todas estas evidencias permiten situar temporalmente una ocupación humana en los periodos Formativo y de Desarrollo Regional. También se establece un vínculo con la región amazónica a través del cauce del río Paute, debido a la presencia de ciertas materias primas que no son propias de la serranía sino de otro ecosistema, en este caso el amazónico (Cordero 1988).

En términos generales, los antecedentes arqueológicos determinan una importante ocupación de la región que está relacionada con, al menos, 3500 años de presencia humana prehistórica, abarcando los periodos Formativo Tardío, de Desarrollo Regional y de Integración. Aunque la interpretación arqueológica sobre la región está en desarrollo, los estudios sobre pintura rupestre son inexistentes. Por ello, el presente artículo tiene por objetivo realizar un primer acercamiento al

Figura 2. Valle y cuenca del río Paute, que se extiende desde los Andes hasta la Amazonia.

Figura 3. Presencia de agua en el sitio Casharumi.

registro e identificación de esta evidencia cultural, en riesgo de desaparición debido a su estado de conservación; además de indagar las oralidades que los habitantes establecen con el sitio arqueológico.

CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LAS PINTURAS

Las pinturas rupestres se encuentran en el sector de Casharumi de la parroquia Chicán, perteneciente al cantón Paute (Azuay, Ecuador). Este valle se extiende entre las cordilleras oriental y occidental de los Andes (figura 2), caracterizadas por la presencia de valles interandinos y montañas circundantes que conforman relieves predominantemente irregulares. En las zonas bajas las pendientes son suaves, de aproximadamente 5°, mientras que en las partes altas se tornan escarpadas, alcanzando más de 70° (Cordero y Aguilar 2016). La zona cuenta con las cotas más bajas del valle, que van desde los 2133 hasta los 3753 m s.n.m.

Entre las principales unidades geológicas de la región Paute, según la cartografía litológica, se identifican diversos tipos de depósitos superficiales y formaciones rocosas. Entre los depósitos recientes destacan los aluviales (3,59%), formados por sedimentos fluviales; los coluvio-aluviales (4,1%), originados por procesos mixtos; los coluviales (5,37%), asociados al arrastre gravitacional; los derrubios antiguos (0,06%), constituidos por acumulaciones de fragmentos rocosos; y los derrumbes recientes (3,16%), producto de movimientos en masa (SIGTIERRAS 2015).

De igual manera, la geomorfología del sector de pinturas rupestres se define por la presencia de depósitos

de ladera (derrubios antiguos), entre los cuales se identifican dos tipos principales. Por un lado, se encuentran fragmentos de roca acumulados al pie de laderas empinadas, con formas que asemejan conos o abanicos, transportados a través de canales. Por otro, hay fragmentos que cubren de manera continua una ladera o una porción significativa de esta (Ávila *et al.* 2022). En ciertos casos, estos depósitos se originan por la unión lateral de varios conos de derrubios (SIGTIERRAS 2015).

Esto confirma la variabilidad e irregularidad del relieve de Paute, donde se identifican colinas, espolones, montañas, cordilleras, mesetas y valles, tanto fluviales como glaciares, entre otras formas del paisaje.

Las cavidades presentes en Paute, y especialmente en el sector de Chicán, constituyen formaciones naturales generadas por el asentamiento irregular de materiales coluviales (provenientes de laderas por acción gravitacional) y aluviales (transportados por cursos de agua). Estas cavidades se localizan comúnmente al pie de taludes inestables, bajo terrazas de baja elevación o en zonas de transición entre ladera y piedemonte, donde los sedimentos se acumulan mediante escorrentía lenta. Se caracterizan por ser pequeñas, de forma irregular y sin estructura cárstica o volcánica, ya que se conforman como espacios vacíos entre bloques de roca o fragmentos de suelo mal compactado (Flores 2018).

Desde el punto de vista geológico, estas cavidades están asociadas a materiales heterogéneos compuestos por mezclas de roca y suelo, cuya estabilidad puede variar según factores como la humedad, la pendiente y el grado de consolidación. Su existencia reviste importancia tanto ecológica como técnica, ya que pueden

funcionar como microhábitats para diversas especies de fauna, como arañas, lagartijas o murciélagos.

Por otro lado, el agua es abundante en la región (figura 3). La principal cuenca hidrográfica es el río Paute, que abarca una superficie de 6439 km² y se extiende por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, definiendo a su paso la geomorfología del territorio. Así, los ríos Paute y Cutilcay constituyen los principales cursos de agua (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute 2014).

En síntesis, la geografía del sitio se caracteriza por depósitos de ladera formados por la acumulación de fragmentos rocosos. Las cavidades naturales, frecuentes en la zona de Chicán, se originan por el asentamiento irregular de materiales coluviales y aluviales.

Por otro lado, el sector, atravesado por las quebradas Membrillo y Nocay, afluentes del río Paute, cuenta con una significativa presencia de agua superficial. Asimismo, se evidencia la presencia de nacederos de agua producto de filtraciones subterráneas y de escorrentía superficial, atribuibles a las características permeables del suelo. Durante el reconocimiento del área, se identificó que estos ojos de agua cumplen funciones múltiples, como el abastecimiento para la agricultura, la ganadería y el consumo humano, y están asociados a diversas percepciones y narrativas comunitarias.

REGISTRO DE PINTURA RUPESTRE

El arte rupestre cumple una función fundamental como registro simbólico y cosmológico al plasmar concepciones del mundo propias de las comunidades originarias (Valenzuela *et al.* 2014). A través de figuras humanas, animales y motivos abstractos, estas manifestaciones gráficas representan rituales, mitologías y vínculos profundos con el entorno natural, muchos de los cuales mantienen vigencia en las prácticas culturales actuales (Rocchietti 2015). Lejos de ser meramente decorativo, el arte rupestre constituye una forma de pensamiento visual que codifica creencias, delimita territorios sagrados y expresa relaciones espirituales con los elementos del paisaje.

Las pinturas rupestres de Casharumi fueron realizadas en la superficie de una pared rocosa, con trazos posiblemente de hematita (óxido de hierro) debido a su coloración roja y frecuencia en su aplicación en otros sitios arqueológicos de los Andes. El uso de este pigmento refuerza su posible carácter ritual, ya que en la tradición andina este color se asocia con la sangre, la fertilidad, la energía solar y el mundo ceremonial.

Figura 4. Distribución de la pintura rupestre.

Las pinturas están distribuidas en tres paneles (figura 4), incluyendo 30 representaciones aproximadamente. De igual manera, su ubicación en secciones concretas de la roca sugiere una composición intencional.

Son varios los motivos representados; sin embargo, el estado actual de conservación no permite identificar los rasgos de todo el conjunto. Pese a ello, destacan trazos que forman figuras de círculos concéntricos o espirales, de los cuales irradian líneas cortas similares a rayos (posiblemente de carácter simbólico o astronómico).

Figura 5. Pinturas con representaciones solares y antropomorfas.

Figura 6. Edición de una representación antropomorfa.

La forma radial o solar es interpretada comúnmente como representación del sol o un símbolo espiritual en cosmológicas indígenas (figura 5).

Otra figura que resalta corresponde a una representación antropomorfa (figura 6). Esta fue registrada mediante fotografía digital en tres versiones con distintos niveles de edición (realce de color, contraste medio y filtrado cálido), lo cual permite visualizar mejor la composición y el deterioro del pigmento.

La figura presenta un trazo de color rojo compuesto por una forma circular en la parte superior (cabeza), una línea vertical central (tronco) y extensiones laterales e inferiores (brazos y piernas); elementos que configuran una imagen humana altamente esquematizada y simétrica.

El estado de conservación es bajo pues el pigmento presenta desgaste, aunque aún se distinguen los trazos originales bajo iluminación o edición digital. Esta figura sugiere un interés en representar el cuerpo humano desde una visión abstracta o simbólica más que naturalista. No se evidencian detalles anatómicos, lo cual enfatiza su carácter arquetípico.

Lo antropomorfo es común en el arte rupestre andino, especialmente en sitios asociados a rituales y cosmologías prehistóricas. Este tipo de figura podría representar a seres humanos ritualizados, sean chamanes o personajes míticos como ancestros. Otras posibilidades funcionales se refieren a símbolos de identidad grupal y espacial.

Es importante mencionar que durante la visita al sitio se constató que algunos fragmentos de la pintura rupestre presentan un proceso progresivo de despren-

dimiento; incluso ciertas secciones ya se han desintegrado y yacen en el suelo, por lo que resulta necesaria la intervención institucional para la debida conservación integral del área.

ORALIDADES Y RELATOS DEL SITIO

Las pinturas rupestres de Casharumi están relacionadas con el entorno natural y el componente cultural generado y asignado por los habitantes de la zona, quienes conviven y crean narrativas y significaciones. De esta manera, la oralidad y las historias son parte de la cotidianidad de las personas que, en este caso, se refieren a las montañas, el agua y la naturaleza en general.

La conjugación y confluencia de materialidad (en este caso representaciones rupestres) y narrativas permiten poner en diálogo la dimensión material de la cultura del pasado con la dimensión inmaterial del patrimonio conservado en la memoria de los sujetos. Por ello, los paisajes pasados y presentes de Paute, sus usos y sus percepciones son evidentes en cuanto se relacionan con el agua y el territorio. Aquí, las percepciones alrededor del sitio permiten la presencia de sentidos mágicos y ceremoniales.

En este contexto, las representaciones y las narrativas son leídas como elaboraciones materiales e inmateriales que las personas crean y establecen con la naturaleza y la cultura. Además, estas son reconocidas como parte integrante de su patrimonio transmitido de generación en generación y son recreadas de forma permanente, infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad (UNESCO 1954). Así, entre las represen-

Figura 7. Lugar donde habita la Huaca.

taciones y narrativas se pudieron reconocer aspectos tales como huacas, ríos subterráneos o cuevas.

Un primer elemento narrativo concierne a la Huaca, que toma forma de una mujer y se asocia con el lugar exacto donde están las pinturas rupestres. Esta habita en la parte superior de la roca (figura 7): es una mujer pequeña adornada con vestidos de chira y con un gran cabello. Generalmente, la huaca está vinculada con el agua, las rocas y, en este caso, también con situaciones negativas e ideas referidas al demonio; por ejemplo, se lleva a las personas hacia otros lugares, quienes desaparecen para toda la vida.

Otro elemento significativo es el agua. Como se mencionó anteriormente, este recurso fundamental se encuentra en toda la zona y alrededor de las pinturas. Para los pobladores está presente la noción de un río subterráneo que recorre íntegramente toda el área de Casharumi y que, por tanto, es la causa de la abundante presencia de agua.

En torno a este supuesto afluyente se han construido relatos mágicos, entre los cuales destaca la existencia de una cueva, la cual se supone que es su vía de acceso y donde vive el diablo. Según su versión, en ese lugar residió una familia, dentro de la cual una joven ingresó a la cueva y al salir encontró una tinaja completamente llena de aparente oro. La joven habría arrojado piedras en su interior hasta que esta se rompió, liberando no riquezas ni alimentos, sino únicamente cabezas de animales y sabandijas (reptiles e insectos), las cuales se envolvieron en sus pies. A raíz de este evento, la joven contrajo una enfermedad que la llevó a la muerte, identificada localmente como «antimonio».

Este relato evidencia elementos propios del imaginario mítico local, donde las personas evitan acercarse,

pues se cree que existen perros grandes y agresivos que custodian el acceso a la cueva (anónimo, entrevista personal, 2025).

Asimismo, en torno al oro se han configurado discursos basados en creencias y suposiciones, pues este metal se ha vinculado a la emisión de antimonio y a enfermedades que afectan al cuerpo y, como se ha visto, según se cree, conducen a la muerte. Fenómenos como la emisión de humo o fuego azul o rojizo, también se manifiestan como un indicio de la existencia de enterramientos u objetos arqueológicos. Estos misteriosos fenómenos se complementan con la aparición de, por ejemplo, puertas encantadas que, según las percepciones de la comunidad, guardan riquezas ocultas detrás de ellas —mazorcas morochas o fragmentos de oro— (anónimo, entrevista personal, 2025).

Las prácticas y creencias están estrechamente vinculadas con los elementos del entorno y son parte de la búsqueda de soluciones a problemas y sensaciones que se presentan en el medio. Por ejemplo, el «mal aire», entendido como un malestar general en el cuerpo, es provocado, según el pensamiento comunitario, por la presencia de «piedras bravas» y puede ser contrarrestado con baños de alcohol compuesto (trago con *timolina*, agua florida y algunas esencias), lo que resulta ser muy efectivo para mejorar el estado de salud de la persona afectada.

Otro relato se refiere al hallazgo de vestigios arqueológicos en el entorno inmediato a las pinturas rupestres. Se indica una vastedad de enterramientos (contextos funerarios) en el lugar y, por ende, presencia de huesos y cerámica. El relato incorpora una dimensión doméstica, pues se señala que en algún momento se llevaron los huesos hacia la casa y se depositaron en una canasta. A partir de ese instante sucedieron eventos inexplicables: sonidos durante las noches. Este fenómeno sugiere una conexión entre la transgresión del espacio ritual (el traslado de los restos funerarios) y la manifestación de consecuencias sobrenaturales.

Finalmente, un aspecto repetitivo en el discurso local es la fe en Dios y su capacidad de contraponerse al poder de brujos y demonios. Muchas de las creencias locales funcionan como mecanismos de defensa ante lo sobrenatural y lo desconocido. Plantas como el *guandug* (floripondio), árbol plantado en la entrada de las casas para protegerse de los espíritus, o el uso de «tragos compuestos» (alcohol mezclado con distintas hierbas) para purificar el «mal aire», reflejan una cosmovisión que entrelaza lo divino y lo ancestral, lo desconocido con lo propio.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente artículo constituye un primer registro y aproximación interdisciplinar al estudio de las pinturas rupestres de Casharumi, articulado en el análisis arqueológico, geográfico y etnográfico con las narrativas orales que circulan en la comunidad. Los registros de estas manifestaciones rupestres integran una evidencia inédita dentro del corpus arqueológico del Austro ecuatoriano, donde los estudios sobre pinturas han sido escasos o inexistentes.

Las representaciones documentadas —principalmente de color rojo y en formas circulares, radiales y antropomorfas— sugieren una intencionalidad simbólica que podría estar vinculada con prácticas rituales, concepciones cosmológicas o sistemas de representación social aún por esclarecer. Se ha evidenciado que la ubicación de estas pinturas responde a una relación significativa con el entorno natural inmediato.

La presencia de cuevas, fuentes de agua, formaciones rocosas y relieves accidentados no solo ofrece condiciones geológicas particulares para su preservación, sino que también configura un paisaje simbólico que ha sido cargado de sentido a través de generaciones. Esta articulación entre geografía y cultura refuerza la noción de paisaje cultural como una categoría analítica clave para el estudio del sitio.

De igual manera, las narrativas orales recogidas entre los habitantes de la zona revelan un sistema de creencias vivo donde el arte rupestre, los entierros antiguos, las cuevas y el agua son interpretados desde un marco simbólico que combina elementos prehispánicos, colo-

niales y contemporáneos. Estos relatos no solo permiten interpretar el sitio desde una perspectiva local, sino que, además, constituyen expresiones del patrimonio inmaterial que dialogan con la cultura material registrada.

Finalmente, este estudio pone en evidencia la necesidad de incorporar perspectivas metodológicas integradas que reconozcan la centralidad de la memoria oral, el conocimiento territorial y la experiencia comunitaria en la comprensión y protección del patrimonio arqueológico. La documentación sistemática de sitios como Casharumi debe ir acompañada de procesos participativos que valoren los saberes locales y que promuevan estrategias sostenibles de conservación e interpretación, tanto para la investigación científica como para la transmisión intergeneracional de este legado cultural. Además, se recomienda la incorporación de tecnologías como el láser escáner y herramientas de fotogrametría de alta resolución con el objetivo de realizar una documentación más precisa del sitio, identificar elementos que no son perceptibles a simple vista y llevar un control detallado del deterioro del sustrato rocoso.

Agradecimientos

Esta investigación fue financiada por la Universidad de Cuenca mediante el proyecto ganador del XX Concurso Universitario de Proyectos de Investigación, convocado por el Vicerrectorado de Investigación, titulado «Cultura material, prácticas, significados sociales y narrativas en torno a la alimentación Cañari», 2024-2026.

REFERENCIAS

- ÁVILA, L.Á. ET ALII. 2022. *Paute. Atlas cantonal*. Universidad del Azuay, Casa Editora. <<https://doi.org/10.33324/ceuzazuay.285>>.
- BRUHNS, K.O. 1987. *Investigaciones arqueológicas en Pirincay, cantón Paute, provincia del Azuay*. Informe Preliminar. Universidad Estatal de San Francisco.
- BRUHNS, K.O. 2010. Patrones de asentamiento, rutas de comunicación y mercancías de intercambio a larga distancia en el Formativo Tardío del Austro Ecuatoriano. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines* 39, 3: 683-696.
- CHACÓN, R. S.F. *Informe técnico del monitoreo arqueológico durante la construcción de los caminos de acceso al Proyecto Hidroeléctrico Sopladora*. Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).
- CORDERO, M.F. 1988. *Estudio arqueológico del sitio Uzhupud*. Tesis previa a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación en la especialidad de Historia y Geografía. Universidad de Cuenca.
- CORDERO, M.F.; M.L. AGUILAR. 2016. *Geografía del Azuay: física y humana*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- FLORES, J.V. 2018. *Caracterización geológica, geomorfológica y de riesgos del sector La Josefina y sus zonas aledañas*. Tesis de grado. Universidad del Azuay. <<https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8638>>.
- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE. 2014. *Actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Paute (2014-2023)*.

- ROCCHIETTI, A.M. 2015. Arte rupestre: imagen de lo fantástico. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 20, 1: 39-49.
- SALAZAR, E. 2004. Cuenca y su región: en busca del tiempo perdido. En *Cuenca: Santa Ana de las Aguas*, E. Salazar et alii. Quito: Libri Mundi.
- SIGTIERRAS. 2015. *Levantamiento de Cartografía Temática. Escala 1:25.000, Lote 2. Geomorfología*. Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador. Quito.
- SUÁREZ, M. 2005. *Informe técnico preliminar*. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ecuador.
- UNESCO. 1954. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention*. <<https://surl.li/mtjclj>>.
- VALENZUELA, D. ET ALII. 2014. Arte rupestre, estilo y cronología: la necesidad de un contexto histórico para las manifestaciones rupestres en costa y valles del extremo norte de Chile. *Interciencia* 39, 7: 444-449.